

DOI: <https://10.5281/zenodo.17981152>

IRSIY KASALLIKLAR. IRSIY KASALLIKLARNING OLDINI OLISHDA TIBBIY GENETIK MASLAXATNING O‘RNI

Olimjonova G.O

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, assistent

ANNOTATSIYA

Irsiz kasalliklar tibbiyot tizimining eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib xisoblanadi. Genotipning o‘zgarishi bilan yuzaga chiqadigan kasallik turlari irsiy kasalliklar deyilmoqda. Irsiy kasalliklarning barchasi ham nasldan-naslga o‘tavermaydi, chunki irsiy kasalligi bo‘lgan individ juda erta halok bo‘ladi yoki nasl qoldirish qobiliyatiga ega bo‘lmaydi. Irsiy kasalliklar tashqi muhitning mutagen omillari ta’sirida sodir bo‘ladi. Lekin bu jarayonda organizmning ichki muhiti, ya’ni genotipi ham katta rol o‘ynaydi, agar kasallik yuzaga chiqishida ham atrof-muhit omillari, ham genotip ahamiyatli bo‘lsa, bunday kasalliklarni multiomilliy irsiy kasalliklar deyiladi. Irsiy kasalliklar soni yildan-yilga ko‘payib bormoqda. Bunga sabab birinchidan irsiy kasalliklarni aniqlovchi usullarning to‘liq takomillashmagani bo‘lsa, ikkinchidan atrof-muhitning mutagen omillar bilan ifloslanishi xamda atrofda tashqi omillar nixoyatda ko‘pligi.

Kalit so‘zlar: Irsiyat, xromosoma, mutatsiya, nasl, monogen, poligen

ABSTRACT

Inherited diseases are one of the most pressing problems of the medical system. Diseases that arise due to changes in the genotype are called hereditary diseases. Not all hereditary diseases are passed on from generation to generation, because an individual with a hereditary disease dies very early or is unable to reproduce. Hereditary diseases occur under the influence of mutagenic factors in the external environment. However, the internal environment of the organism, that is, the genotype, also plays a major role in this process. If both environmental factors and the genotype are important in the development of the disease, such diseases are called multifactorial hereditary diseases. The number of hereditary diseases is increasing every year. The reason for this is, firstly, the incomplete development of methods for detecting hereditary diseases, and secondly, the pollution of the environment with mutagenic factors and the extremely high number of external factors in the environment.

Keywords: Heredity, chromosomes, mutation, descent, monogenean, polygenean.

KIRISH

Genetik xamda irsiy axborotning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar asosan, xromosomalar yoki genlardagi mutatsiyalar tufayli paydo bo'lib, nasldan naslga o'tadi. Mutatsiyalar tashqi muhit omillari masalan, ionlashtiruvchi nurlar, kosmetologik lazer nurlari, ayrim biologik faol kimyoviy birikmalar hamda organizm va hujayralardagi salbiy ta'sirlar oqibatida ro'y berishi mumkin. Irsiy kasalliklar, asosan, klinikgenealogik usul bilan o'rganiladi, bunda birinchi navbatda avlodlar shajarasi tuziladi. Bu usul yordamida avlod vakillarida autosomadominant, autosoma-retsessiv va jins bilan bog'liq kasalliklarning turli yo'llar bilan nasldan naslga o'tishi aniqlanadi. Autosomdominant kasalliklarda, kasallik autosomada joylashgan dominant genlar orqali nazorat qilinadi. Bunda kasallik har avlodda 50% dan ortiq hollarda uchraydi. Braxidaktiliya, araxnodaktiliya, retinoblastoma, psoriazning ma'lum bir turlari va boshqa ko'plab kasalliklar shu yo'l bilan nasldan naslga o'tadi. Autosom-retsessiv irsiy kasalliklarda patologik retsessiv genlar otonada bo'lsa, kasal bola tug'ilish ehtimoli bor, shuning uchun bu kasalliklar har avlodda uchramaydi. Lekin, bu ehtimollik o'zgarigan gen tutuvchi yaqin qarindoshlar o'rtasida oila qurilganda oshadi. Bularga fenilketonuriya, miokloniya, epilepsiya misol bo'la oladi. Ma'lum bir autosomdominant va autosom-retsessiv irsiy kasalliklar ya'ni, daltonizmning ma'lum bir turi, gemofiliya A, sideroaxrestik anemiya va shu kabi kasalliklar, jins bilan bog'liq holda nasldan naslga o'tadi.

Irsiy belgilarning ayrim xususiyatlarini o'rganishda egizaklar usulidan ham keng foydalaniladi. Ma'lumki, egizaklar bir tuxumli yoki ikki tuxumli bo'ladi. Bir tuxumli egizaklar genotip va tashqi ko'rinishlarining bir xilligi (fenotip) hamda bir jinsga mansubligi bilan tavsiflanadi. Ikki tuxumli egizaklar genotipi har xil va bir-biridan tashqi ko'rinishi, jinsi bilan farq qiladi. Egizaklar usuli ayrim kasalliklarning nasldan naslga o'tish qonuniyatlarini o'rganib qolmay, organizmning ayrim irsiy kasalliklarga moyilligini ham aniqlash imkonini beradi. Xromosoma kasalliklari, asosan, xromosoma tuzilishi va sonining o'zgarishi tufayli kelib chiqadi, bu yangi tug'ilgan bolalarda 1% ni tashkil etadi. Xromosomadagi jiddiy o'zgarishlar ko'pincha organizmning hayot faolligini cheklab, rivojlanayotgan xomilaning nobud bo'lishiga olib keladi. Bu kasalliklar autosomalar va jinsiy xromosomalarda ro'y bergan o'zgarishlar oqibatida kelib chiqadi. Bularga Shereshevskiy-Terner, Klaynfelter, Patau, Daun, Mushuk chinqirig'i kabi sindrom va kasalliklar kiradi. Umuman ko'pgina xromosoma kasalliklarida odam skeleti tuzilishi va nerv sistemasi o'zgaradi, tashqi va ichki a'zolarining tug'ma nuqsonlari, o'sishdan orqada qolish, nerv, endokrin va boshqa sistemalarning buzilishi kuzatiladi, bemorlarning generativ faolligi pasayadi. Ma'lumotlarga asosan 5 % bola irsiy kasallik bilan dunyoga keladi va har bir odamda kelajakda mutatsiyaga uchrashi mumkin bo'lgan 5-10 ta genlar bo'ladi. Hozirgi kunda

7000 dan ortiq irsiy kasalliklar aniqlangan. Irsiy kasalliklarning boshqa kasalliklardan farqi shundaki, ularning sodir bo'lishi uzoq davom etadi. Irsiy kasalliklar morfologik belgilarning (quyon lab, bo'ri tanglay, kalta barmoqlilik, olti barmoqlilik), fiziologik jarayonlarning (qonning ivimasligi, ranglarni ajrata olmaslik), biokimyoviy jarayonlarning (ma'lum bir fermentning bolmasligi) buzilishi bilan sodir bo'lishi mumkin. Irsiy kasalliklar xromosoma va gen kasalliklariga bo'linadi. Xromosoma kasalliklari, xromosomalar sonining yoki ular tuzilishining o'zgarishi bilan sodir bo'ladi. Xromosoma sonining o'zgarishi hujayralarning bo'linish jarayonida xromosomalarning qutblarga baravar taqsimlanmasligidan kelib chiqadi. Odatda, xromosoma kasalliklariga duchor bo'lganlar bolalik chog'idayoq halok bo'lishadi yoki o'zidan keyin nasl qoldirmaydi. Shuning uchun xromosoma kasalliklari nasldan-naslga doimo ham o'tmaydi va har avlodda yangidan paydo bo'ladi.

Xromosoma kasalliklariga tashxis qo'yishda eng ko'p qo'llaniladigan jarayon bu, Tibbiy-genetik maslahat (konsultatsiya) xisoblanadi. Hozirgi kunda irsiy kasalliklarga duchor bo'lgan kishilar sonini kamaytirish tibbiy-genetik maslahatning qanday uyushtirilganligiga bog'liq. Genetikadan uyushtiradigan maslahatlar aholiga ko'rsatiladigan maxsus tibbiy yordamlardan iborat. Shifoxonalarda genetik maslahat beruvchi dastlabki tibbiy qabulxonalar 1967-yildan boshlab tashkil topgan. Ko'pgina viloyatlarda ham shunday qabulxonalar ishlay boshladi. Tibbiy-genetik maslahatning asosiy vazifalariga tug'ilgan bolada irsiy kasallik bo'lish yoki bo'lmasligini aniqlash, irsiy kasalliklarning kelib chiqish sabablarini bilish va irsiy kasallik paydo bo'lishining oldini olish va hokazolar kiradi. Odatda, tibbiy-genetik maslahatga oilada og'ir kasal yoki, jismoniy zaif bo'lgan farzandi bor ota-onalar muhtoj bo'ladilar va ularning keyingi farzandlarning qanday tug'ilishligi o'ylantiradi. Avlodida og'ir irsiy kasallik bo'lgan kishilarni ham kelgusi naslining qanday bo'lishligi qiziqtiradi. Bunday qiyin muammolarni yechishda shifokorga katta mas'uliyat yuklanadi. Chunki shifokor o'zining qabuliga kelgan ota-onaga, ularning keyingi farzandi sog'lom yoki kasal bo'lib tug'ilishi to'g'risida aniq javob berishi kerak. Bu masalada shifokor adashishi mumkin emas, aks holda ota-ona va tug'ilgan kasal bolaning butun umri azob chekish bilan o'tishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu kasallikning irsiyligi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarlicha bo'lganda shifokor ota-onaga ularning farzandli bo'lishi xavfli ekanligini tushuntiradi. Ayrim holatlarda esa sog'lom bo'lgan ota-onalar o'zlarining avlodida irsiy kasallik bo'lganligi uchun oilada kasal farzand tug'ilishidan qo'rqadilar. Bunday holatlarda kasallikni atroflicha o'rganib, shunday oilalarga farzandli bo'lish baxtiga ega ekanliklarini aytishi kerak. Lekin oilada kasal bolaning tug'ilish ehtimoli kam, ya'ni 25 % bo'lsa ham shifokor ota-onaga farzandli bo'lishlarini tavsiya qilmasligi kerak. Bu ko'rsatkich ota-ona uchun kichik ko'rinsada, oilada tug'iladigan birinchi farzand kasal bo'lib tug'ilishi mumkin ekanini esdan

chiqarmaslik kerak. Shuning uchun genetik shifokor ota-onaga bu kasallik to'g'risida atroflicha tushuntirib, maslahatni bir necha bosqichda o'tkazishi lozim.

Maslahatning birinchi bosqichida kasallikning irsiy yoki irsiy emasligi o'rganilib, kasallikka aniq tashxis qo'yiladi. Bu bosqichda shifokor genetik kasallik bor oilaning genetik strukturasi juda yaxshi o'rganib, o'rganilayotgan kasallikning dominant, retsessiv yoki jinsga bog'liqligi aniqlanadi.

Maslahatning ikkinchi bosqichida o'rganilayotgan oilada kasal bolaning tug'ilish ehtimoli va shu kasallikning monogenli yoki poligenli ekanligi aniqlanadi. Kasallik dominant gen (A) bilan yuzaga chiqadigan bo'lsa, AA va Aa genotiplar kasal bo'lib, AA esa sog'lom hisoblanadi. Agar oilada ota-onadan bittasi geterozigotali bo'lib (Aa), ikkinchisi gomozigotali (aa) sog'lom bo'lsa, kasal bola tug'ilish ehtimoli 1:1 nisbatda bo'ladi. Kasallik retsessiv gen (a) ta'sirida yuzaga chiqadigan bo'lsa, ikkala sog'lom ota-onadan ham kasal bola tug'ilishi mumkin. Agar ota-ona geterozigotali bo'lsalar sog'lom ota-onadan ham kasal bola tug'ilishi mumkin (Aa, Aa). Har bir geterozigotali ota-onadan ikkitadan (A, a) 4 ta gametalar hosil bo'ladi. Bu gametalarning o'zaro qo'shilishidan 4 xil genotip hosil bo'ladi: AA, Aa, Aa, aa. Shu genotiplarning 3 tasida dominant (A) gen bo'lganligi uchun bu organizmlar sog'lom hisoblanadi. Ikkita retsessiv geni bo'lgan organizmda esa kasallik yuzaga chiqadi. Demak, sog'lom ota-onadan kasal bola tug'ilishi ehtimoli 25 % ekan. Agar ota-onadan biri dominant gen bo'yicha gomozigotali bo'lsa, bolalarning barchasi sog'lom bo'ladi. Kasallik bitta emas, bir necha genlar ishtirokida yuzaga chiqadigan bo'lsa, keyingi avlodlarda o'rganilayotgan belgining dominant yoki retsessiv holda yuzaga chiqishini aytish juda qiyin. Chunki ota-onaning genotipini va o'rganilayotgan belgining keyingi avlodlardan qanday ajralishini avvaldan aytib bo'lmaydi. Shuning uchun bunday kasalliklar bo'yicha bir necha yillar mobaynida olingan ma'lumotlarga asoslanibgina kasallikning keyingi avlodlarda paydo bo'lish ehtimolini bilish mumkin. Lekin ko'p uchraydigan ayrim poligen kasalliklar (tutqanoq, shizofreniya) bo'yicha keyingi avlodlarda kasal bolalarning tug'ilish ehtimoli to'g'risida ma'lum bir fikrni aytish mumkin. Masalan, agar ota-onaning ikkalasi ham shizofreniya bo'yicha sog'lom bo'lib oilada sog'lom bola tug'ilgan bolsa, keyingi bolaning kasal tug'ilish ehtimoli 1/0 ni tashkil qiladi, chunki populyatsiyada shu kasallikning uchrashi 1 % ga teng. Agar ota-onadan bittasi kasal bo'lsa, ularning birinchi bolaning kasal bo'lib tug'ilish ehtimoli 1/0, ota-onaning ikkalasi ham kasal bo'lsa, birinchi bolaning kasal bo'lib tug'ilishi ehtimoli 59 % ga teng.

Maslahatning uchinchi bosqichida shifokor yozma ravishda tushunarli qilib kelgusi nasl to'g'risida ma'lumot beradi. Agar tug'ilajak bolada kasallikning yuzaga chiqish ehtimoli 5 % bo'lsa, genetik xavf past, 10 % gacha bo'lsa ko'paygan, lekin yengil shaklda 20 % gacha bo'lsa, xavf yuqori deb hisoblanadi. Xavf 10 % bo'lsa, ota-

onaning farzand 1 bo'lishiga shifokor ruxsat bersa bo'ladi. Lekin ona homilador paytida uning bo'lajak farzandini genetik ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi.

Yakuniy bosqichda shifokor ota-onaga ularning farzandlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik to'g'risida juda ehtiyotlik bilan atroflicha tushuntirishi kerak. Chunki barcha ota-ona farzandli bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun shifokor aholi orasida tug'ilayotgan bolalarning 4-5 % irsiy kasalliklar bilan tug'ilishini ham aytib, kasal bolalarning tug'ilishi faqat shifokor qabuliga kelgan kishilarninggina oilasida emas, boshqa oilalarda ham tug'ilishi mumkinligini eslatishi lozim. Tibbiy genetik maslahatni iloji boricha ko'proq o'tkazish kerak. Shu vaqt achida shifokor genetik xavfning qandayligini tushuntirishga erishadi va ota-onada aniq bir fikr paydo bo'ladi. Oxirgi, ya'ni farzandlik bo'lish yoki bo'lmaslik to'g'risidagi xulosani ota-onaning o'zlari hal qilishi kerak, lekin ayrim holatlarda otada yoki onada kasallik (daltonizm, kech yuzaga chiqadigan qand kasalligi, ateroskleroz va boshqalar)bo'l -sada, shifokor ularga farzandli bo'lishni tavsiya qilsa bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozirgi kunda irsiy kasalliklar soni juda xam oshib bormoqda shu sababli irsiy kasalliklarni embrional bosqichda aniqlash choralariga keng etibor qaralilib, "Prenatal diagnostika" markazlari faoliyati markazlari chuqur takomillashtirilmoqda. Irsiy kasalliklarning asosiy sababi tashqi muhitdagi teratogen omillar xamda gen tarkibidagi o'zgarishlar va eng asosiysi qarindoshlar orasidagi nikox xisoblanadi. Qarindoshlar orasidagi nikoxlar sonini kamaytirish orqali biz irsiy kasalliklarni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq bo'lamiz. Toshkent shahrining kichik bir tumanida o'rganishlar olib borilganda 10 ta yosh oilaning 3 tasida qarindoshlar orasida nikox qayd etilgan va oilaning 1 tasida 2 ta o'g'il farzandlarda Daun sindromi kasalligi aniqlangan. Nikoxlanuvchi shaxslar orasida nikoxdan oldingi jarayonda Tibbiy genetik maslahat markazi tomonidan kerakli tibbiy tushunchalar berilsa irsiy kasalliklar soni ortib borishini oldini olgan bo'lar edik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1) "Biologiyaning Konseptual asoslari" S. S.Fayzullayev I.T. Azimov U.E. Raxmatov-2020
- 2) P.X. Xoliqov A.Q. Qurbonov A.D. Daminov "Tibbiy biologiya va genetika"- 2025
- 3) Sylvia Marder, Michael Windelspecht. "Human Biology"-2015
- 4) K.N.Nishanbayev, P.R.Alimxodjayeva, D, J.Xamidov. "Медицинская биология и генетика -2008.